
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.147

DOI 10.5281/zenodo.8321524

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

EXPEDIENCY AND EFFICIENCY OF MOBILE TECHNOLOGIES' APPLICATION IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат филологических наук, доцент,
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя.*

KOROLEVA ELENA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Philological sciences, docent,
Moscow University of MIA of Russia.*

В статье рассматриваются аспекты применения мобильных технологий при обучении иностранному языку в высших учебных заведениях. На основании анализа результатов других исследований в этой области, а также обобщения личного опыта автора выделяются и описываются характерные особенности применения мобильных приложений в образовании. Значительное внимание уделяется описанию не только преимуществ мобильного обучения, но и возможных сложностей, с которыми сталкиваются обучающиеся и преподаватели в процессе использования современных технологий. Автор стремится выяснить, в каком объеме применение мобильного контента целесообразно и эффективно при изучении иностранного языка, каким образом сочетать традиционные методы обучения с применением электронных ресурсов, в том числе мобильных. Статья будет интересна учителям, преподавателям, стремящимся повысить результативность обучения, мотивацию обучающихся, сделать процесс изучения иностранного языка более интересным и насыщенным.

The article analyses mobile technology application in the teaching of a foreign language in higher educational institutions. Using the results of other studies in this area, as well as summarizing the author's personal experience, the article identifies and describes major characteristics of the use of mobile applications in education. The author reviews not only the benefits of mobile learning, but also possible difficulties encountered by students and teachers using modern technology. The author tries to find out, to what extent mobile content usage is expedient and effective for learning a foreign language, how to combine traditional teaching methods with usage of electronic resources, including mobile ones. The article will be interesting to teachers, tutors wishing to improve effectiveness of learning, students' motivation, to make the process of learning a foreign language more interesting and replete.

Ключевые слова: *мобильное обучение, интерактивность, дистанционное обучение, персонализация, электронные ресурсы, смешанное обучение, высшее образование.*

Key words: *m-learning, interactivity, e-learning, customization, electronic resources, blended learning, higher education.*

Информационные и телекоммуникационные технологии стремительно развиваются в современном обществе. Мобильные устройства в наше время являются не только средством связи, с помощью смартфона легко получить необходимую информацию, найти развлекательный контент, узнать о событиях в любой точке мира, не выходя из дома. И, безусловно, мобильные технологии получили широкое распространение в сфере образования. Разработано огромное количество мобильных приложений, помогающих сформировать у обучающихся те или иные навыки, в том числе языковые. Соответственно, выявление положительных и отрицательных особенностей применения мобильных технологий в обучении иностранному языку представляется актуальным.

Целью написания данной статьи является стремление проанализировать целесообразность и эффективность применения мобильных технологий при обучении иностранному языку в высших учебных заведениях. Для достижения цели нами поставлены следующие задачи:

- определение понятия ‘мобильное обучение’,
- обзор исследований по данной тематике,
- выявление преимуществ и недостатков применения мобильных технологий в обучении иностранному языку в высшей школе,
- изложение результатов проведенного эксперимента,
- вывод о целесообразности и эффективности применения мобильного обучения иностранному языку в высшей школе.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом и практическом осмыслении как преимуществ, так и проблем, возникающих в процессе применения мобильных технологий. Таким образом, результаты исследования имеют большую теоретическую и практическую значимость.

Использование мобильных технологий в образовании получило название мобильное обучение (*m-learning*). *M-learning* — это модель дистанционного обучения, которая предназначена для удовлетворения образовательных потребностей с помощью мобильных устройств [4, С. 430]. Данное образовательное направление представляется высокоперспективным, поскольку обучающийся в этом случае не привязан к месту и времени (как в случае работы на стационарном компьютере), а скоростной мобильный Интернет позволяет практически повсеместно получить доступ к электронным образовательным ресурсам. Благодаря этим характеристикам, открываются широкие возможности для активного обучения как в рамках аудиторных занятий, так и самостоятельно. Ключевые особенности *m-learning*, такие как персонализированное обучение, независимость от времени и места, сотрудничество со сверстниками и преподавателями в формальной и неформальной обстановке, повсеместность, портативность и интерактивность мобильных устройств, делают *m-learning* эффективным [5].

Как российские, так и зарубежные ученые и преподаватели с интересом отнеслись к данному образовательному направлению, отмечая, что мобильное обучение способствует быстрому удовлетворению потребностей людей в получении информации, облегчает обучение, обеспечивает доступ к образовательным ресурсам в любой удобный момент времени. Кроме того, мобильные устройства занимают гораздо меньше места, чем стационарные компьютеры, их легко носить с собой [2]. Использование в образовании мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, приветствуется учащимися, повышается их мотивация к обучению, когнитивная активность, самостоятельность. В качестве преимуществ мобильного

обучения обучающиеся отмечают мгновенный доступ к учебным материалам, возможность взаимодействия с другими студентами, преподавателем и портативность. Проведенный М.Ю. Глотовой и Е.А. Самохваловой опрос показал, что 75,6% обучающихся используют мобильные устройства в учебных целях [1, С. 140].

Мобильные технологии позволяют индивидуализировать обучение, в результате, усвоение материала происходит быстрее и эффективнее. Многочисленные образовательные онлайн ресурсы помогают слабоуспевающим студентам подтянуть свои знания по иностранному языку под руководством преподавателя либо самостоятельно (обучение чтению, изучение грамматических конструкций, усвоение новой лексики). Также наличие смартфона открывает широкий доступ к иноязычному контенту (фильмы, музыка, книги, подкасты, телевизионные передачи), напрямую не связанному с обучением иностранному языку, но способствующему погружению в языковую среду.

Мобильное обучение доказало свою эффективность и в случаях, когда обучающийся отсутствует на аудиторных занятиях по болезни или иной причине и хочет изучить материал самостоятельно. Значительно упрощают подобную отработку адаптированные под мобильные устройства электронные курсы.

Также использование мобильных технологий позволяет качественно организовать учебный процесс при дистанционном обучении и на онлайн-курсах повышения квалификации, что было подтверждено в период распространения коронавирусной инфекции, когда учебные заведения были переведены на удаленную форму работы.

Между тем, практика показывает, что мобильное обучение также имеет ряд недостатков:

- 1) потенциальный недостаток внимания студентов, вызванный многозадачностью мобильного телефона;
- 2) отсутствие приложений, подходящих для специальных целей обучения, уровней владения языком;
- 3) возможные проблемы с доступом к Интернету и подключением;
- 4) неудобство работы на маленьком экране, отсутствие смартфона;
- 5) ограниченность обратной связи в мобильных приложениях;
- 6) неготовность преподавателей к применению мобильных технологий в обучении, недостаточная компетентность педагогов, предпочтение традиционных методов обучения. Так, Логинова А.В. отмечает, что приходится убеждать преподавателей, что мобильные технологии — это помощь для образования, а не просто развлечение. Многие педагоги опасаются, что учебный процесс может выйти из-под контроля [3, с. 975]

Основной задачей обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, а мобильное устройство не может заменить личного контакта с преподавателем, общения с другими обучающимися. В процессе обучения важно комбинировать использование мобильных образовательных технологий с живым взаимодействием, обязательным условием успешности обучения является наличие обратной связи с преподавателем, возможность обсудить допущенные ошибки, осуществить контроль и оценить полученные знания.

В любом случае, мобильные технологии представляют собой отличное вспомогательное средство при обучении иностранному языку. Наибольшую эффективность мобильные приложения показали при изучении лексики, поскольку она может быть разбита на мелкие сегменты, удобные для разработки контента в смартфонах. Созданы также электронные ресурсы, ориентированные на обучение грамматике, чтению, письменной речи и даже формированию коммуникативной компетенции, моделирующие реальные ситуации общения с помощью искусственного интеллекта. Преподаватели могут также самостоятельно создавать электронные курсы и размещать их в интернете (в облачных хранилищах, на обучающих

платформах, на сайтах, в социальных сетях), ориентируясь на потребности конкретных категорий обучающихся.

Опыт применения электронных образовательных ресурсов показал, насколько важной характеристикой является их адаптивность к мобильным устройствам, поскольку обучающиеся зачастую выполняют задания по иностранному языку в свободное время (по пути домой, в транспорте), используя мобильные устройства, а не стационарный компьютер. При этом, в аудитории, где важно взаимодействие преподавателя с обучающимися, групповые виды работы, совместная работа по формированию ключевых навыков, длительность индивидуальных видов работы следует ограничить. Мобильное, как и электронное обучение должно осуществляться под контролем и руководством преподавателя, иначе эффективность снижается. Примером может послужить следующая ситуация из личного опыта: две группы обучались с использованием электронного учебного курса. Первая группа занималась в компьютерном классе, где каждый обучающийся сидел перед компьютером, имелся также мультимедийный проектор. Занятия другой группы проходили в аудитории, оснащенной только мультимедийным проектором. Обе группы работали с электронными уроками под руководством преподавателя, групповые виды работы сочетались с индивидуальными, которые выполнялись на компьютере либо мобильных устройствах (выполнение тестовых заданий, созданных в iSpring quiz и Liveworksheets, работа с аудио и видеоматериалами, изучение новой лексики в приложении Memrise). По итогам годового обучения, группа, не имевшая доступа к компьютерам, показала более высокие результаты. Причиной, на наш взгляд, является большая вовлеченность второй группы в процесс обучения, тесный контакт преподавателя и обучающихся, сосредоточенность не на экране компьютера, а на объяснениях преподавателя и содержании урока, материалы которого преподаватель демонстрировал с помощью проектора. В то же время, данные обучающиеся имели возможность сформировать навыки и проверить полученные знания с использованием мобильных версий тестовых заданий, приложения Memrise в смартфонах, имели доступ к электронной версии курса, размещенной на сайте. Учащиеся первой группы, вынужденные постоянно смотреть на компьютерные мониторы, больше уставали, их внимание становилось рассеянным, зачастую возникала ситуация, что они не следили за объяснениями преподавателя. Кроме того, физически изолированные друг от друга, они хуже вовлекались в групповую работу, многие предпочитали не участвовать в совместном обсуждении. Ситуация усугубилась, когда класс был укомплектован новыми компьютерами, которые в целях безопасности разместили у стен, так что обучающиеся оказались спиной к преподавателю. Когнитивная активность чрезвычайно снизилась, усвоение материала замедлилось. После того, как время использования компьютеров на занятии было сокращено: обучающиеся садились за них только на время выполнения письменных и тестовых заданий - показатели вернулись к нормальным.

Проанализировав теоретические основы и проведя апробацию мобильного обучения в условиях учебной деятельности, мы пришли к следующему заключению: мобильные технологии являются высокоэффективным инструментом обучения иностранному языку в высших учебных заведениях, который позволяет качественно организовать учебный процесс как на аудиторных занятиях, так и в условиях дистанционного обучения. Однако, мобильное обучение не может полностью заменить традиционные методы обучения, оптимальным представляется смешанное обучение (*blended learning*), сочетание совместной аудиторной работы обучающихся и преподавателя с индивидуальным мобильным или электронным обучением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании // ОТО. 2011. №1. С. 241-252.
2. Глотова М.Ю., Самохвалова Е.А. Мобильные технологии в образовании // Преподаватель XXI век. 2022. №1-1. С. 238-249.
3. Логинова А.В. Использование технологии мобильного обучения в образовательном процессе // Молодой ученый. 2015. № 8 (88). С. 974-976.
4. Татарникова Е.Г. Различия между мобильным и электронным обучением и методы их использования в образовании // Молодой ученый. 2022. № 47 (442). С. 429-431.
5. Kacetl Ja., Klimova B. Use of Smartphone Applications in English Language Learning—A Challenge for Foreign Language Education// Education Sciences. 2019. Vol. 9. P. 179. DOI: 10.3390/educsci9030179.

© Королева Е.В., 2023.